

Trabajo de investigación

Descripción de las relaciones intergeneracionales abuela-nieto en la ciudad de Madrid: Abordaje cualitativo*

María Gracia Carpena-Niño¹, Domingo Palacios-Ceña², Katherine Zambrano Suárez³

¹Terapeuta Ocupacional, Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle de Madrid, España, ²Doctor en Ciencias de la Salud, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, España, ³Terapeuta Ocupacional, Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle de Madrid, España

El hecho de convertirse en abuelos supone un cambio significativo que requiere un período de adaptación. El papel de abuela ha dado paso al de abuela-cuidadora, sin tomar en cuenta su punto de vista sobre esta tarea y cómo influye en su vida. El objetivo de este estudio es conocer las experiencias de las mujeres mayores que atienden a sus nietos y cómo esto afecta su vida diaria. Se trata de una investigación con un abordaje cualitativo fenomenológico. Como estrategias de muestreo se utilizó el muestreo por propósito y la técnica de bola de nieve. Como métodos de recogida de datos la entrevista no estructurada y un diario personal. Los temas que se obtuvieron fueron dedicación, rol del abuelo, motivación, idealización, convivencia, impacto vital. Concluimos que la elección del cuidado, y fijarle límites de tiempo y de intensidad durante la semana, mejora la percepción que tienen las abuelas cuidadoras sobre sus tareas.

Palabras clave: Rol, Familia, Cuidador, Anciano, Actividades instrumentales, Terapia ocupacional

The fact of becoming grandparents brings about a significant change that requires a period of adaptation. The role of a grandmother has led way to that of grandmother-babysitter while disregarding her view on this task and the influence on her life. The aim of the study is to learn about the life experiences of elderly women who babysit their grandchildren and how it affects their daily lives. Qualitative research with a phenomenological approach was used. As sampling strategies, we used purposive sampling and snowball sampling. As data collection methods, we used unstructured interviews and a personal diary. The themes we came up with were dedication, role of the grandparent, motivation, idealization, coexistence, vital impact. We conclude that choice of care, setting time and intensity boundaries per week improves the way grandmothers look upon their task as babysitters.

Keywords: Role, Family, Care provider, Elderly, Instrumental activities, Occupational therapy

Introducción

Los cambios sociales ocurridos durante la última mitad del siglo XX, han influido de manera importante en las relaciones y estructuras familiares. La caída de la fecundidad y el retraso de la edad media a la maternidad forman parte de un conjunto más amplio de transformaciones que las familias han experimentado también en las últimas décadas (Ortiz, 2006).

La incorporación de la mujer al trabajo y la aparición de nuevas estructuras familiares han obligado a una

rápida adaptación con consecuencias evidentes (Liga Española de la Educación y la cultura popular, 2005). El modelo tradicional de familia ha cambiado, muchas mujeres ya no dedican todo su tiempo al cuidado de los niños y de la casa sino que lo dividen entre un trabajo remunerado y otro no remunerado que es el que realizan en su domicilio (Garnica, 2011). La búsqueda de realización personal por parte de las mujeres en su inclusión en el mundo laboral, no ha ido acompañado del desarrollo de políticas sociales y de reconocimiento del doble trabajo que desempeñan.

La figura del abuelo ha estado siempre íntimamente relacionada con la visión tradicional de la familia. La imagen del abuelo como una persona mayor, sentada con sus nietos alrededor del fuego contando cuentos

*Description of intergenerational relationships between grandmothers and grandchildren in the context of Madrid: Qualitative approach.

Correspondence to: María Gracia Carpena-Niño, Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle de Madrid, Calle La Salle nº 10. 28023 Madrid, España. Email: mgcarpena@lasallecampus.es

o como cabeza de familia no se ajusta a la realidad actual. Podemos encontrar abuelos jóvenes que mantienen niveles altos de actividad, que viven solos y, en algunos casos, que cuidan de sus propios padres (Shore & Bert Hayslip, 1994).

El hecho de convertirse en abuelo supone un cambio vital que requiere una nueva adaptación, un cambio en la propia identidad y en la definición de uno mismo porque el nacimiento de cada nieto obliga a redefinir la figura del abuelo, es un nuevo vínculo entre el pasado y el futuro; generalmente es un vínculo altamente satisfactorio pero también un recuerdo de su propio envejecimiento (Kaufman & Glen H Elder, 2003).

El papel de abuelo ha dejado paso, cada vez con más frecuencia, al de abuelo-cuidador sustituyendo en la mayoría de los casos a madres que trabajan fuera del hogar. Pinazo y Ferrero identifican la forma de cuidados como un continuo que se inicia con un papel de cuidador auxiliar y se desliza hasta el extremo contrario con un papel de paternidad sustituta y en el que ocupan gran cantidad de tiempo y esfuerzo (Kennedy, 1991). Las tareas se desarrollan en horario ininterrumpido, sin límites temporales claros y con frecuencia son realizadas de manera simultánea a otras, para las abuelas la dedicación a sus nietos supone una ocupación total de su tiempo (Pinazo & Ferrero, 2003).

El género parece marcar diferencias en el modo de ejercer el rol de abuelo, puesto que las abuelas se implican más en el cuidado de los nietos, sobre todo desde el punto de vista emocional y como sustitutas de la madre cuando hace falta (Berenice, Neugarten, & Weinstein, 1964; Cherlin, Furstenberg, & Frank, 1985). Algunos estudios apuntan también que las mujeres son las que encuentran más satisfacción asumiendo este papel (Pietropinto, 1985); otros hablan de consecuencias positivas como sentimientos de utilidad, de mejora de la relación con la persona a la que cuidan (Hoyert & Seltzer, 1992).

Como consecuencias negativas, Guijarro Morales (2001) describe lo que denomina el ‘síndrome de la abuela esclava’, caracterizado por un cuadro clínico que incluye desde hipertensión arterial de mal control a adinamia y astenia (Guijarro, 2001).

En España la solidaridad intergeneracional es un sustituto ante la escasez de políticas sociales para los hijos (Tobío, 2008). Es, en muchos casos, presupuesta en las abuelas, que se ven inmersas en el cuidado de sus nietos sin conocer su punto de vista sobre esta implicación y cómo influye en su vida la dedicación a sus nietos. En España el más importante estudio sobre las relaciones intergeneracionales (Fundación ‘La Caixa,’ 1993) indaga en la actividad conjunta que realizan abuelos y nietos.

La última versión del marco de trabajo de la Asociación Americana de Terapia Ocupacional

(AOTA) vuelve a señalar el cuidado de terceras personas y más concretamente la crianza de los niños como una actividad instrumental y, por tanto, son actividades que requieren, a menudo, interacciones más complejas que las actividades de la vida diaria (American Occupational Therapy Association, 2014). Debido a los cambios sociales y económicos ocurridos en las últimas décadas, muchos de esos cuidados los realizan las abuelas y han sido asumidos sin evaluar cuál es su percepción acerca de cómo influyen en su vida diaria pues, en muchos casos, supone un cambio en los roles que, por edad, le corresponden y en su estado de salud físico y emocional. Se plantea entonces la necesidad de acercarse a esta realidad que viven los mayores de 65 años y que nos pueden servir para entender la situación real que viven diariamente y así ajustar con mayor precisión nuestra intervención.

Objetivo

- Conocer las experiencias vividas de las mujeres mayores que atienden a sus nietos y su influencia en la vida diaria.

Material y métodos

Estudio cualitativo, fenomenológico, que analiza las experiencias vividas de las mujeres mayores que cuidan de sus nietos. Para el análisis de los datos cualitativos procedentes de los residentes se empleó el método de Giorgi (Braun & Clarke, 2006). Se establecieron de manera previa la fase de ‘bracketing’ (Dew, 2007) fenomenológico para evitar contaminar el estudio por los conocimientos y estereotipos previos de los investigadores. Esta consistió en registrar el posicionamiento (Dew, 2007) de los investigadores respecto al contexto social del estudio y los datos se recogieron directamente de los protagonistas del fenómeno, no de terceras personas (Braun & Clarke, 2006). En este caso de las propias abuelas. Lo importante fue la obtención de la experiencia vivida, en primera persona, del afectado, del actor social (Mayan, 2001).

Estrategias de muestreo

Muestreo por propósito (Dew, 2007): Mujeres mayores que cuidan de sus nietos. También se empleó un muestreo mediante **la técnica de la Bola de Nieve** (Dew, 2007).

Criterios de inclusión

Mujeres, mayores de 65 años, que viven en comunidad y que en el momento de realizar el estudio no presentaban deterioro funcional. Sin deterioro cognitivo y con capacidad de comunicarse verbalmente en idioma español.

Criterios de exclusión

Presencia de deterioro cognitivo, alteración del nivel de conciencia, alteración de la comunicación e incapacidad de comunicarse verbalmente o por otros medios. Hombre. Menor de 65 años. No vivir en comunidad.

Tamaño de la muestra, se empleó la **Saturación teórica** (Mayan, 2001) y se estimó que se realizarían entrevistas a 10–15 mujeres mayores.

Método de recolección de datos

Entrevistas no estructuradas, (Mayan, 2001) con la realización de una pregunta de apertura general: ¿cuál es tu experiencia en el cuidado de tus nietos? Esta pregunta se completó con aquellas que fueron necesarias para la clarificación de ideas que fueron surgiendo. En un caso se utilizó también un **diario personal** (Mayan, 2001).

Tratamiento y manipulación de los datos

Se pidió permiso para grabar las entrevistas y grupos de discusión. Los datos obtenidos se transformaron en texto escrito. Este texto es el que se analizó por el investigador (Denzin & Lincoln, 2005).

Análisis de los datos

La **propuesta de Giorgi** (Braun & Clarke, 2006) presenta 3 elementos claves: Reducción fenomenológica, descripción y búsqueda de la esencia del significado. Se analizaron los textos obtenidos y se fueron descomponiendo en partes (reducir) llamadas **unidades de significado** (Taylor & Bogdan, 1992). Estas a su vez se agruparon por similitud, formando unidades más complejas con significados comunes, dando **grupos de significado común**, hasta obtener los **temas**, (Taylor & Bogdan, 1992) que es la expresión, la esencia de la experiencia cuidado de los nietos. El texto se analizó línea a línea, analizando los párrafos y frases significativas, y en contexto global.

Para la **validez interna** se empleó la **Triangulación** (Mayan, 2001) entre: (a) Fuentes de datos: Primarias, entrevistas en profundidad y grupos de discusión y secundarias; testimonios escritos por residentes, (b) verificación del contenido de las transcripciones durante y después de las entrevistas por los residentes.

Consideraciones éticas

Se manejaron los datos personales siguiendo las indicaciones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. La participación fue voluntaria y en cualquier momento se podía abandonar la investigación (Mayan, 2001). Se establecieron pautas de actuación al realizar preguntas de contenidos potencialmente ‘sensibles’ para el informante (Mayan, 2001). En el caso que durante la recogida de datos se percibiera algún tipo de reacción emocional, se ofrecía al informante la

posibilidad de suspenderlo para evitar provocarle cualquier tipo de daño (Mayan, 2001). A ninguna de las personas del estudio se les sometió a procedimientos o técnicas que pudieran ocasionarle algún tipo de lesión o daño. A los participantes se les pidió de manera previa, la posibilidad de grabar la entrevista. En caso de negarse se continuó recogiendo la información a través de Notas de Campo (Mayan, 2001). La investigadora no tenía ninguna relación e implicación con la actividad del cuidado de sus nietos que realizaron las personas de la muestra.

Resultados

Los datos fueron recogidos entre los meses de abril y mayo de 2011 en Madrid. Fueron incluidas siete mujeres cuyas edades están entre los 62 y 70 años. El número de muestras estuvo determinado por la saturación de los datos. Todas las mujeres aceptaron participar en el estudio y no hubo pérdida de muestra.

Temas

Basándose en los contenidos descriptivos de las experiencias que se obtuvieron mediante las entrevistas y el diario, los seis temas que se definieron fueron: Dedicación, Rol del abuelo, Motivación, Idealización, Convivencia e Impacto vital.

Los temas se presentan en un formato narrativo, con citas ilustrativas que se utilizan para validar e ilustrar más profundamente el significado de cada una de las experiencias de los participantes.

Dedicación

Este tema hace referencia a que la experiencia de ser abuelo es vivir invirtiendo tiempo en la atención a los nietos. Se relaciona con el número de días o de horas que emplean para ello.

‘Cada día es diferente, algunos están conmigo todo el día, otros solamente los veo un par de horas y otros ni siquiera vienen’ (participante 3, entrevista).

El tiempo que invierte cada abuela varía mucho, generalmente en función de las necesidades familiares. El aumento del número de separaciones y divorcios incrementa el tiempo de dedicación de las abuelas a sus nietos, llegando incluso a vivir con ellos, bien en su casa o son ellas las que se trasladan. Esto supone una dedicación muy intensa, generalmente de las 24 horas del día, mientras los padres trabajan; lo expresan como una necesidad del cuidado derivado de la falta de tiempo de los padres al estar uno solo al cuidado de los hijos:

‘Desde que mi hija se divorció vive conmigo y soy yo quien atiende a mis nietos todos los días, las 24 horas del día, porque mi hija

trabaja mucho y sólo viene para dormir' (participante 2, entrevista).

En algunos casos el cuidado es habitual, diario de lunes a viernes, y relacionado con la baja edad de los nietos, con su atención a la hora de comer o para recogerlos cuando salen del colegio. En algunos casos este cuidado se extiende, de forma ocasional, a algún fin de semana:

'Actualmente cuido a mi nieta todos los días porque es muy pequeña, sólo tiene 7 meses, y no queremos llevarla a la guardería, pero en septiembre ya empieza en una al lado de su casa' (participante 4, entrevista)

En algún caso el cuidado es esporádico, compartiendo actividades ocasionales o en situaciones muy concretas de enfermedad o vacaciones. Su relación diaria con sus nietos se limita a llamadas telefónica que, manifiesta una participante, ni siquiera es diaria:

'Yo salgo con mi nieto en ocasiones especiales, lo llevo a algún concierto de música clásica, le invito a comer o a algún espectáculo como el Circo del Sol. (participante 3, entrevista)

Rol del abuelo

Este tema hace referencia a vivir adoptando el rol de abuelo concreto que las abuelas desarrollan en el tiempo que dedican a los nietos. Está mediatizado por estereotipos reconocidos que afectan a la visión que las abuelas tienen de sí mismas, tanto de forma negativa como positiva:

'Yo sé que si algunas compañeras me escucharan se escandalizarían, se supone que las abuelas debemos disfrutar del cuidado de nuestros nietos y de estar con ellos. En mi caso no es así, pienso si soy una buena abuela...' (participante 2, entrevista).

Las expectativas del cuidado, las ideas preconcebidas que cada abuela tiene sobre su papel de abuela y los resultados que van a obtener al desarrollarlo es, en algún caso, una fuente de satisfacción cuando esas expectativas se ven satisfechas y, en algún otro de frustración y malestar cuando la realidad no se ajusta a lo que esperaban:

'Cuando pensaba en ser abuela pensaba en ayudar a mi hija pero también en disfrutar de mis nietos...pero ahora más bien soy otra vez madre más que abuela' (participante 1, entrevista).

Las funciones que desempeñan como abuelas son muy diferentes entre sí, desde hacer la comida o acompañarlos hasta la sustitución o reemplazo de los padres en la toma de decisiones y en responsabilidades concretas como acudir al médico.

'Algunas veces he tenido que llevar a mi nieto al médico, mi hija me deja apuntadas las cosas que le tengo que contar al médico porque con esta cabeza.....Normalmente sólo les recojo del colegio y les llevo la merienda, aunque si sus padres se retrasan les llevo a casa y les ayudo con los deberes y les doy la cena. Pero no pasa muchas veces' (participante 7, entrevista)

Idealización

Este tema hace referencia a vivir anticipando el tipo de relación con los nietos antes de que esta se produzca.

La relación real con los nietos en algunos casos no se parece en nada con la que imaginaron o anticiparon. Esta falta de coincidencia provoca sensaciones de desesperanza y malestar:

'Siempre imaginaba que sería una abuela como la mía, cariñosa, divertida....pero esto es lo que hay. Me dan mucha guerra, se portan mal, no me respetan, se ríen de mí, se burlan....Esto no es lo que yo me había imaginado. (participante 6, entrevista).

En algunos casos la relación con los nietos es positiva y complementa la vida de las abuelas:

'La relación con mis nietos es lo mejor, me dan razones para salir adelante, para luchar y sonreír cada día...no sustituyen al cariño de mi marido pero me ayudan mucho' (participante 5, entrevista).

Otras, sin embargo, perciben este cuidado como una carga, como una situación sobre la que no tienen control:

'¿Qué le voy a hacer?, no me queda más remedio que atenderlos, no voy a dejar a mi hija en la estacada...pero si por mí fuera.... (participante 6, entrevista)

Motivación

Este tema hace referencia a ir construyendo la motivación para la atención de los nietos. En algunos casos es la abuela la que plantea la forma de intervenir en la atención de los nietos:

'Cuando nació mi nieta mi hija me dijo que iba a llevarla a la guardería....pero le dije que no, que el primer año era muy pequeña, que a mí no me cuesta nada cuidarla, me da pena que vaya a la guardería desde tan pequeña' (participante 4, entrevista).

Por el contrario también algunas abuelas expresan que no han sabido decir que no, el cuidado les ha venido impuesto:

'En principio sólo iban a ser unos días...y ya son siete años. Ahora, ¿qué les voy a decir, que no

‘sigo cuidándoles?, ahora hasta que me digan’ (participante 5, entrevista).

La familia como apoyo afectivo cuando la abuela se ha quedado viuda supone una aceptación algo menos dolorosa en los casos de abuelas a las que se ha impuesto el cuidado:

‘A pesar de todo también me hacen compañía, no me gustaría vivir sola. También hay ratos buenos y yo les quiero mucho, y ellos sé que también a mí aunque no me lo demuestran siempre’ (participante 2, diario personal).

Convivencia

Este tema hace referencia a como se va aprendiendo a convivir en el trato diario con los nietos, a las diferentes actitudes y esfuerzo derivado del día a día.

La transmisión de valores es considerada muy importante, casi imprescindible en la convivencia diaria, es la manera de hacer sentir a los nietos sus raíces, a conocerlas así como pequeñas tradiciones familiares que las abuelas valoran mucho poder transmitir:

‘Siempre les he contado muchas cosas sobre su madre cuando era pequeña, lo que hacía al salir de la escuela, de sus veranos en el pueblo...les gusta conocer cómo se vivía antes, pero es como muy viejo me dicen. A ellos lo de tener vacas y cerdos les parece increíble. Como compran en el supermercado no sabían que la leche venía de la vaca, pensaba que sale del supermercado...’ (participante 2, diario personal).

Sin embargo la convivencia puede ser fuente de conflictos por diferencias de criterios en el trato con los nietos o con los padres, en muchos casos relacionadas con la forma de encauzar e instruir a los niños. Las quejas más frecuentes hacen referencia a los hábitos de vida de sus nietos y a la poca disciplina que sus hijos imponen.

‘Yo en mi casa hago con mis nietos lo que me da la gana, y si a sus padres no les gusta que se aguanten, en mi casa pongo yo las reglas... Al principio les costaba mucho aceptarlo, su madre apenas impone reglas, ahora no tienen más remedio’ (participante 5, entrevista).

Impacto vital

Este tema hace referencia a la manera de ir integrando el impacto que la atención de los nietos supone en las esferas físicas, sociales y emocionales de las abuelas.

El tiempo dedicado al cuidado de sus nietos reduce el que las abuelas pueden dedicarse a sí mismas. Algunas abuelas han dejado de realizar hobbies que

habían retomado tras reducir las funciones que realizaban como madres y que permitía una mayor cantidad de tiempo libre. En algunos casos lo viven como una pérdida.

‘Antes iba al centro de la tercera edad y hacía manualidades y taichí pero ahora nada de nada. No me da tiempo a hacer nada, los nietos me agotan y cuando se marchan a casa ya no hay actividades...espero que cuando crezcan un poco pueda volver a hacer esas actividades porque me daban la vida’ (participante 7, entrevista).

Sin embargo para otras abuelas la experiencia vital que manifiestan es muy positiva y enriquecedora, aprenden cosas nuevas y les ayuda a entender la forma de vida de los jóvenes adoptando de ella todas aquellas cosas que creen les facilitan la vida y les hacen ser más ‘modernas’.

‘Yo me lo paso muy bien con ellos y además aprendo muchas cosas, me han enseñado a utilizar el móvil y ya tengo email...’ (participante 5, entrevista).

Sin embargo las abuelas manifiestan ver afectada no sólo su esfera anímica sino también la cognitiva y física no sintiéndose preparadas para afrontar este cuidado o viendo afectada su salud física al tener que realizar esfuerzos extraordinarios derivados de este cuidado.

‘Tengo ganas de que se puedan cuidar solos porque no tengo tiempo para mí, me sube la tensión, tengo azúcar, olvido citas médicas. No puedo seguir así, un día me da un arrechucho y verás...’ (participante 5, entrevista).

Discusión

Este estudio investigó las experiencias vividas de las mujeres mayores que atienden a sus nietos y su influencia en la vida diaria.

De manera casi generalizada, nos encontramos abuelas que se identifican principalmente con la actividad instrumental de Cuidado de otros y la actividad de Facilitar la crianza de los hijos (American Occupational Therapy Association, 2014). Esto último nos lleva a un cambio en los patrones de comportamiento (American Occupational Therapy Association, 2014) de las abuelas creándose así situaciones en las que los roles y expectativas esperados por estas personas no coinciden con los roles y funciones desempeñados en la actualidad. En varios casos incluso puede experimentarse la sensación de no ser competente con este rol al no poder responder de manera eficaz a las demandas (American Occupational Therapy Association, 2014).

Conceptos como Calidad de Vida, Competencia para Desempeñar sus Roles y Justicia Ocupacional descritos en el Marco de Trabajo de la Terapia Ocupacional (American Occupational Therapy Association, 2014), se ven influenciados por las distintas situaciones vivenciales de cada abuelo.

Los principales resultados nos muestran que el rol de abuela en la actualidad incluye una serie de funciones que, o son de nuevo cuño, o han modificado sus características de implicación e intensidad. Las diferencias en estos aspectos condicionan, de manera directa, la percepción que las abuelas tienen sobre el desempeño de este rol, su propia eficacia y su salud.

El tiempo que las abuelas dedican al cuidado de los nietos depende de diferentes factores en función de las necesidades familiares (Goodman, 2003) y este contexto y el entorno afectan a la accesibilidad de la ocupación e influyen en la calidad de vida y satisfacción del desempeño (American Occupational Therapy Association, 2014).

Generalmente cuando en su entorno han ocurrido divorcios o separaciones su dedicación se vuelve mucho más extensa e intensa llegando incluso a residir las tres generaciones en el mismo domicilio (Goodman, 2003). En este sentido, Goodman hizo una distinción entre abuelos que conviven con los nietos, los que los cuidan en ausencia de los progenitores y cuando conviven las tres generaciones juntas, afirmando que los dos últimos casos suelen ocurrir tras el divorcio de los padres (Goodman, 2003). En los hogares en los que existe esta convivencia, la implicación de las abuelas es máxima pues no sólo se ocupan de ellos horas concretas al día sino que dedican todas las horas de día en su cuidado. Aunque, según este estudio, la mayoría de las abuelas no realizan este cuidado de forma intensiva, las que sí lo realizan manifiestan tener más dificultades, que no les resulta fácil solucionar los problemas que se les presentan en relación a su autoridad, añadiendo la diferencia generacional, en la mayoría de los casos, como un motivo más de dificultad. Pero, a pesar de todo, valoran muy positivamente la compañía que les aporta la relación con los nietos y el sentimiento de saberse útiles para los menores y para sus propios hijos (Mestre Miquel, Guillen Palomares, & Caro Blanco, 2012).

Por el contrario, las abuelas que cuidan esporádicamente de sus nietos en las actividades que realizan con ellos, refieren sentirse muy satisfechas de su relación con ellos en esos momentos, pero su relación habitual con ellos apenas se produce, lo que, a mi parecer, simplifica mucho su implicación en sus cuidados permitiéndoles ser más permisivos en los ratos que pasan con ellos, lo que aligera, en gran medida las dificultades en su relación. Sin embargo, estas abuelas se sienten menos sobrecargadas, con un

mayor tiempo para ellas y su percepción de salud es mucho más positiva que las que dedican un mayor tiempo a sus nietos (Lee, Colditz, Berkman, & Kawachi, 2003).

Es destacable cómo algunas abuelas llegan a sustituir o reemplazar a los padres ausentes, en decisiones diarias que van desde el tipo de alimentación, a cuando hay que acudir al médico o son las que establecen los límites de la convivencia diaria. Algunas lo justifican por la necesidad de ayudar a sus hijos, ya muy sobrecargados con su actividad laboral, siendo el cuidado de más calidad cuando lo realiza la familia (Weisbrot & Giraudo, 2012). En otros casos manifiestan cierta confusión de roles, realizando en la actualidad las mismas funciones que cuando eran madres, teniendo una relación con sus nietos que en nada se parece a la que anticiparon previamente a la realización de los cuidados. Aunque no he encontrado referencias de otros artículos en este sentido, parece claro que muchas veces las abuelas anticipan un tipo de cuidado con sus nietos que no tiene en cuenta las dificultades diarias de cuidados de alto impacto sino que más bien se corresponden con la percepción que tienen las abuelas que dedican un tiempo concreto y limitada implicación con sus nietos.

Si bien es cierto que la motivación del cuidado ejerce como catalizador de la relación, también podemos decir que cambia a lo largo del tiempo, influida por las características de la convivencia y el impacto vital que perciben. Se produce una ambivalencia de sentimientos entre la satisfacción y el cansancio y sobrecarga que les provocan estos cuidados (Weisbrot & Giraudo, 2012). La percepción de sobrecarga parece ser menor en aquellas abuelas que son más permisivas y flexibles con sus nietos, como podemos encontrar en otros trabajos (Osuna, 2006), aunque en casi todos los casos ven reducido el tiempo para ellas y lamentan haber dejado actividades y relaciones sociales satisfactorias cuando han iniciado el cuidado de sus nietos (Weisbrot & Giraudo, 2012). Sin embargo se ve recompensado en la mayoría de los casos por el cariño de sus nietos por sentirse acompañados.

Las abuelas elegidas para la triangulación del documento expresaron sentirse identificadas y que el texto refleja lo que se recogió en las entrevistas.

Como limitación del trabajo podemos mencionar la dificultad para seleccionar una muestra más amplia en relación a los niveles económicos de las abuelas participantes en el estudio, por lo que las conclusiones se circunscriben a la población del distrito de Vicálvaro.

Conclusiones

La razón del cuidado de los nietos es, en su mayoría, la jornada laboral de los padres, aunque aparecen cada

vez con mayor frecuencia las desestructuraciones familiares y los problemas económicos.

La percepción más positiva de estos cuidados se da en aquellas abuelas que eligieron realizarlo y entre las que, en la actualidad lo realizan durante un tiempo concreto y con una intensidad moderada que les permite mantener sus actividades de ocio y relaciones sociales.

En los casos en los que se da una sustitución del rol de los padres o en los casos en que conviven con ellos las veinticuatro horas del día, aparecen dificultades de convivencia por establecimiento de límites y sensación de agotamiento.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, el cuidado de los nietos se considera algo natural, mejor que si lo realiza un extraño, y las abuelas se sienten inclinadas a realizarlo.

Aunque hay algunos estudios dirigidos hacia la influencia de estos cuidados en la situación vital de las abuelas, considero fundamental la realización de más estudios en este sentido, que permitan establecer una relación entre los cuidados y el estado de salud que estas abuelas cuidadoras presentan.

Referencias

American Occupational Therapy Association (2014). Occupational therapy practice framework: Domain & process. *The American Journal of Occupational Therapy*, 68(1), 19–35.

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.

Cherlin, A., Furstenberg, J., & Frank, F. (1985). *Styles and strategies of grandparenting*. En Bengston, V. & Robertson, J. (Eds.), *Grandparenthood* (pp. 97–116). Beverly Hills, Sage.

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2005). *The sage handbook of qualitative research*. In C. Thousand Oaks (Ed.), 3rd ed. Sage Publications, Inc.

Dew, K. (2007). A health reserarcheers guide to qualitative methodologies. *Australian and New Zealand Journal of Public Health*, 31(5), 433–437.

Fundación 'La Caixa.' (1993). *Solidaritat intergeneracional*.

Garnica, M. S. (2011). *Las abuelas cuidadoras. Opiniones y perspectivas de un grupo de personas mayores*.

Goodman, C. C. (2003). Multigenerational triads in grandparent-headed families. *Journal of Gerontology: Social Science*, 58(B), 281–289.

Guijarro, A. (2001). El síndrome de la abuela esclava. Pandemia del siglo XXI. *Investigación Clínica*, 4(4), 407–410.

Hoyert, D. L., & Seltzer, M. M. (1992). Factors related to the well-being and life activities of family caregivers. *Family Relations*, 41, 74–81.

Kaufman, G., Glen, H., & Elder, J. (2003). Grandparenting and age identity. *Journal of Aging Studies*, 17(3), 269–282.

Kennedy, G. (1991). Grandchildrens reason for closeness with grandparents. *Journal of Social Behavior and Personality*, 6(4), 697–712.

Lee, S., Colditz, G., Berkman, L., & Kawachi, I. (2003). Caregiving to children and grandchildren and risk of coronary heart disease in women. *American Journal of Public Health*, 93(11), 1939–1944.

Liga Española de la Educación y la cultura popular. (2005). *Valoración del tamaño y condiciones de vida de los hogares formados por abuelos pensionistas con nietos a su cargo*.

Mayan, M. (2001). *Una introducción a los métodos cualitativos: Módulo de entrenamiento para estudiantes y profesionales*. Retrieved from <http://www.ualberta.ca/~iiqm/pdfs/introduccion.pdf>.

Mestre Miquel, J. M., Guillen Palomares, J., & Caro Blanco, F. (2012). Abuelas cuidadoras en el siglo XXI: Recurso de conciliación de la vida social y familiar. *Portulariaj*, 12, 231–238.

Neugarten, B. L., & Weinstein, K. K. (1964). The changing American grandparent. *Journal of Marriage and the Family*, 26, 199–204.

Ortiz, L. P. (2006). *Las abuelas como recurso de conciliación entre la vida familiar y laboral*. Madrid: Presente y futuro.

Osuna, M. J. (2006). Relaciones familiares en la vejez: vínculos de los abuelos y de las abuelas con sus nietos y nietas en la infancia. *Revista Multidisciplinar de Gerontología*, 16, 16–25.

Pietropinto, A. (1985). Grandparents: Cometary. *Medical Aspects of Human Sexuality*, 19(10), 85–92.

Pinazo, S., & Ferrero, C. (2003). Impacto psicosocial del acogimiento familiar en familia extensa: el caso de las abuelas y los abuelos acogedores. *Revista Multidisciplinar Gerontología*, 13(2), 89–101.

Shore, R. J., & Bert Hayslip, J. (1994). Custodial grandparenting. Implications for childrens development. En A. E. Gottfried & A. W. Gottfried (Eds.) *Redefining Families: Implications for Children's Development* (pp. 171–218). New York. Plenum.

Taylor, S. J., & Bogdan, R. (1992). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación: La búsqueda de significados*. Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica.

Tobío, C. (2008). Redes familiares, género y política social en España y Francia. *Política Y Sociedad*, 45(2), 87–104.

Weisbrot, M. A., & Giraudo, N. (2012). Conceptos y percepciones de las abuelas sobre el cuidado de sus nietos. Estudio cualitativo en una población del Hospital Italiano de Buenos Aires. *Archivos Argentinos de Pediatría*, 110(2), 126–131.